

SAG'INBAY IBRAGIMOV LIRIKASINDA ÚSH QATARLI QOSIQLARDIN MAZMUN HAM FORMA TUTASLIGI TUWRALI

Hamidullaeva Perizat Abdikamal qizi

Berdaq atindaqi Qaraqalpaq mamleketlik universiteti, Nokis

Hár qanday ádebiyat sırtqı tásirler menen bayıp, rawajlanıp baradi. Ádebiy baylanıs, dekadalar, ádebiy ushırasıw hám kesheler bul ádebiyattanıwǵa jańa janr hám formaladıń kiriwine sonıń menen birge dóretpelerdiń mazmunlıq tárepten bayıwına sebepshi boladı.

Keyingi dáwirlerde qaraqalpaq ádebiyatı da, jańa formalar menen bayıp barmaqta. Bir ǵana lirika salasına názer taslasaq, songı jılları kishi formalarǵa jiyi kózimiz túspekte. Bunda bir qatarlı, eki qatarlı hám úsh qatarlı qosıqlar ádewir kóbeydi. Sonıń ishinde úshliklerdi alıp qarayıq, bul forma lirikanıń kishi formalarına kiredi.” Bul forma italyan ádebiyatında “tercina”, koreec ádebiyatında “cidjo”, yapon ádebiyatında “hokku” de atalıp sol xalıqlarda qosıqtıń tiykarǵı formalarınan biri esaplanadı” [Orazımbetov Q., 2020. – 99].

Türkiy xalıqlar ádebiyatında bul qosıq túri “musallas” dep atalıp, (arabsha sóz, mánisi úshlik, úshleme). Bul janr ózbek ádebiyatında júda az gezlesedi. “Bul formanıń kem ushırawına sebep 1, 2 qatardan keyin 3-qatardıń uyqas tárepten taq bolıwıdur(aab). Bul jaǵday qosıqta pikirdiń kısıqlıǵına sebep boladı dep aytıw orınsız [Orzibekov R., 1974. – 52].

Qaraqalpaq ádebiyatında úshlikler menen úsh qatarlı qosıqlar túsiniǵi arasında shataslı túsiniqler bar. Úshlikler shayırt aytajaq bolǵan oy-pikir, ideyasın usı úsh qatarǵa siydıra alıw kerek. Al, úsh qatarlı qosıqlar bolsa hár bir bánti úsh qatardan ibarat bolǵan qosıq túrine aytamız.

Bul formada qaraqalpaq poeziyasında shayırlar J.Izbasqanov, K.Karimov, S.Ibragimov, B.Genjemuratov, Sh.Ayapov, hám M.Berdievlerdiń dóretpelerinde kórinbekte. Úsh qatarlı qosıqlar hám úshlikler búgin payda bolıp qalǵan joq, ol biziń erte dáwir ádebiyatımızda yagnıy folklorımızda da gezlesedi.

Jılaǵan degen dad eken,
Dad ta bolsa qayteyin,
Kem kewlindi xosh etken.

-Olim qayda barasan
-Bardiń dunyasın shashaman
-Joqtıń abırayın ashaman.

Men apamnın tungışiman
Qazan qirgish qirgishiman

Jawma kúnım, jawma [Qaraqalpaq folklorı, 2015].

Bul úshliklerde lirikalıq qaharman basınan ótkergen qiyinshiliqların, ómir tuwralı filosofiyalıq oylar juwmaqların hám de biziń ata-babalarımızdıń ótken ómirin, shuǵıllanǵan kásiplerin, olardıń jasaw jaǵdayların kóz aldımızǵa usı qısqa ǵana úsh qatar arqalı jetkerip bergem.

Bul formada qálem terbetip atırǵan sońǵı jıllardaǵı talantlı shayır Sagınbay Ibragimovtı misal etsek boladı. Sagınbay Ibragimov túrli qosıq formaları hám tereń keń túsiniktegi qosıqları menen qaraqalpaq ádebiyatın ádewir bayıtıp barmaqta. Onıń úsh qatarlı qosıqların kórip shıqsaq:

Taza kewillerdi súyedi Tańirim

Basqa onıń jerdiń betine

Jollar imkanı joq haqıyqatlıqtıń [Ibragimov S., 2016. – 56].

Ádebiyattanıwda forma hám mazmun degen túsinik bar, bul shayırlar ásirese qosıqlarında erkinlikti hesh qanday qaqıyda shegaranı qálemewshi shayırlarǵa qiyin is sebebi aytajaq bolǵan keń túsinigin, pikirin qosıq formasına jayǵastırıwı tiyis.

“Mazmun ham forma birligi obraz sheńberinde olardıń óz-ara baylanıslıǵı kórkem ónerdiń baslı, tiykarǵı nızamıdur. Bunı eń ullı kórkem óner wákilleri ásrler dawamında qayta-qayta takirarlap keledi” [Xudoyberdiyev E., 2007. – 32].

Shayır átiraptaǵı, jámiyettegi waqiyalarǵa biyparq emes. Qiyinshiliqqa túsken adam menen qosa qıynaladı, adalatsızlıqa shıday almaydı, jámiyette keleshek táǵdirine biyparq adamlardı jek kóredi, olar menen bolǵısı kelmeydi. Óziniń bólek shayır aytqanıday “besinshi máwsim”ine ketkisi keledi. Ol taza pák kewilli insanlardı jaqsı kóredi bul xarakterini onıń joqarıdaǵı qosıq qatarlarında kóringen.

Ómirde insan bir qalıpte jasamaydı, táǵdirdiń oǵan tayarlap qoyǵan qarangı, jaqtılı kúnleri bar. Shayır bul haqqında:

Bul dunyanıń naǵmetlerine,

Kewilińdi dıywana etip júrgende

Átirapińdi túnek qapladı [Ibragimov S., 2016. – 56].

Tábiyettiń zańlıǵı jazdı quwıp salqın gúz onnan soń bolsa izgiriq qaharman qis keliwi insan ómirinde de ushrasadı. Bul túsiniklerdi yagnıy “dunyanıń naǵmetleri” ham “túnek” túsiniklerin antitezaliq usıldan paydalanıp jarıtıp bergem.

Al, bunnan soń adamǵa sol túnekte adasıwlar, qiyinshiliqlar keledi. Tar jolda adam ilájsizliqqa túsip qalıwı tábiyiy:

Sen endi ayıra almaysan

Qolında zerme, mispa

Jolında ne barın [Ibragimov S., 2016. – 56].

Usınday pursatta adam núsretke mútaj boladı lekin hámme zatınan ayrılǵan adamǵa jardem az keledi:

Adamlardıń iqlas –ıqtıqati bar

Ókinbe pánt jeseń,satsa aldansań

Hújdan degen náirse ózińe kerek [Ibragimov S., 2016. – 56].

Shayırdıń bul dóretpesi arqalı jeke xarakteri ashılǵan yagnıy shayır “hújdan” degen túsinikti ápiwayı qabıllanaydı, onı taza, pák halında asıraw kerek, basına múshkil is tússede, aldansańda, seni satsada onı asıray bil degen tereń psixologiyalıq máni beredi.

Qosıq juwmagında báribir tańirdiń ádilligi ústem shigip, jaqsılıq jeńedi. Ol jamanlıq jaqsılıq aldında dize búgiwin aytadı:

Tańrınıń bir ádilligi-

Jamanlıqtan tiqsinbegen bendesin

Jaqsılıq aldında dize shóktiredi [Ibragimov S., 2016. – 56].

Iymanniń bir belgisi jaqsılıq etiw. Eger insanıń aldında bir jawızlıq bolıp atırsa, onı qolı menen qaytarıwı ol imkansız bolsa tili menen qaytariwi olda ilajsiz bolsa júrek penen jek kóriwi, tiksiniwi tiyis eger bulda qolınnan kelmese onda sende iymanniń dárejesi kúta az degen túsinik bar. Joqarıdaǵı qatar da jamanlıqtan tiksinsinbegen bende usı iymanı ázzi bendeler qatarına kiriw itimalı kúshli.

Shayır tábiyattan elindegi adalatsız waqıyalaǵa ashınıp otıradı. Óz eline degen súyispenshiligi joqarı shayır. Onıń bul táriypin tómendegi qosıqlar arqalı ashıp bersek boladı:

Men bul eldiń arasına

kózboyawshı bolıp kelmegen edim-

maǵan bashartpaǵan ámel sol boldı [Ibragimov S., 2016. – 56].

Shayır ayırım insanlar uqsap jaǵımpazlıq qılıp shindi jalǵanǵa búркеp “shıraylı” qosıqlar jazbaydı.

Ǵapıl bendelerge ǵárip kúlbesin

Altın saray etip kórgize almadım

Olar buǵan júda intizar edi [Ibragimov S., 2016. – 56].

Bul qatarlarda ǵárip kúlbe hám altın saray terminlerin antitezalıq usıl menen óziniń xarakterindegi jaqsı illetlerdi ashıp bergen. Yaǵnıy bul tereń psixologiyalıq oy pikirlerden quralǵan túsinik anıǵraq qılıp aytqanda, uyqıda ǵárip kúlbede jatırǵan bendelerge yagnıy xalıqqa jalǵannan kúlbesin altın saray qılıp kórsete almadım, jaǵımpazlıq etip qosıq jaza almadım degen pikirdi bermekshi bolǵan. Biraq, ǵapıl bendeler sol jaǵımpazlıqqa qushtar boladı. Shayır bul úsh qatar arqalı usı formaǵa óz aytajaq bolǵan pikirin sıydıra alǵan. Shayır usı kishi forma arqalı jámiyetimizdegi úlken mashqalanı kóterdi yaǵnıy biyparwa, jalǵandı jaqsı kóretuǵın, arızılar áleminde jasap atırǵan insanlardıń kelbetin ashıp beredi. Jáne onıń usı túsiniklerge say tómendegi qatarların kóremiz:

Olar ketken shálken-sholis jollardıń,

Shıraq jaǵalmadım eki boyına-

Ígbal jolı bolıp kóriniw ushın [Ibragimov S., 2016. – 56].

Shayırdıń qosıqlarında da “jol” “jollar” terminin jiyi qollanadı. Bul ádebiyattanıwda parallelizm delinedi. Bul termin shayırdıń dóretpelerinde ómir jolı, ígbal jolı, baxıt jolı degen tusiniklerdi beredi.

Juwmaqlap aytqanda, S.Ibragimov dóretywshiliginde hám formalıq hám mazmunlıq jaqtan ózgeshelikti bayqaymız. Qosıqlarında dasturiy qosıq úlgisinen erkin forma erkin mazmunǵa jaqınlıǵı bul shayırdıń jańa formalardı izertlep sol formada qálem terbetiwshi izleniwsheń shayırdı desek boladı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Orazımbetov Q., Qosıq teorıyası. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2022.
2. Orzibekov R. Lirikada kichik janrlar. – T., 1976. 12-b.
3. Қаррақалпақ фольклоры. Көптомлық. 88-100 Томлар. – Нөкіс: БИЛИМ, 2015.
4. Ибрагимов С. Таңдамалы қосықлар. – Нөкіс: БИЛИМ, 2016. 56-б.
5. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2007.